

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

Доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандский институт экономики и сервиса,

dilyuldasheva83@gmail.com

Мадаминов Миржахон

Студент факультета «Бухгалтерский учёт и менеджмент»

Самаркандский институт экономики и сервиса.

mirjahonmadaminov7@gmail.com

Аннотация: Данная статья представляет собой обзор основных концепций и функций менеджмента, включая планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию. Она рассматривает эти аспекты в контексте современной бизнес-среды, подчеркивая их значение для успешного управления организацией. Анализируются ключевые принципы каждой концепции и их взаимосвязь с общими целями и стратегиями компании. Кроме того, обсуждаются основные тенденции в развитии менеджмента, включая влияние технологических инноваций и изменений в обществе на практику управления. В заключение, статья подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются современные менеджеры, и предлагает рекомендации по эффективному применению концепций менеджмента в динамичной и конкурентной среде.

Ключевые слова: Менеджмент, концепции управления, функции менеджмента, планирование, организация, мотивация, контроль, координация, эффективность управления, бизнес-среда, тенденции менеджмента, инновации в управлении, стратегическое управление, лидерство, развитие персонала

Annotatsiya: Ushbu maqolada menejmentning asosiy tushunchalari va funktsiyalari, jumladan rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish, nazorat qilish va muvofiqlashtirish haqida umumiy ma'lumot berilgan. U ushbu jihatlarni zamonaviy biznes muhiti kontekstida ko'rib chiqadi va ularning tashkilotni muvaffaqiyatli boshqarish uchun muhimligini ta'kidlaydi. Har bir kontseptsiyaning asosiy tamoyillari va ularning kompaniyaning umumiy maqsadlari va strategiyalari bilan aloqasi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, menejmentni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari, jumladan, texnologik innovatsiyalar va jamiyatdagi o'zgarishlarning boshqaruv amaliyotiga ta'siri muhokama qilinadi. Xulosa qilib aytganda, maqolada zamonaviy menejerlar duch keladigan muammolar yoritilgan va dinamik va raqobat muhitida boshqaruv kontseptsiyalarini samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Menejment, boshqaruv tushunchalari, boshqaruv funktsiyalari, rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya, nazorat, muvofiqlashtirish, boshqaruv

samaradorligi, biznes muhiti, boshqaruv tendentsiyalari, boshqaruv innovatsiyalari, strategik menejment, yetakchilik, kadrlar rivojlanishi.

Введение: Менеджмент играет ключевую роль в современном бизнесе, обеспечивая эффективное управление ресурсами и достижение поставленных целей. Основой успешного управления являются концепции и функции менеджмента, которые определяют стратегическое направление организации и способы ее оперативного управления. Концепции менеджмента представляют собой теоретические подходы и модели, которые формируют основу для понимания принципов управления. Функции менеджмента, в свою очередь, определяют основные деятельности менеджеров для достижения целей организации, такие как планирование, организация, мотивация, контроль и координация.

Основные концепции менеджмента:

- Классическая школа менеджмента: предполагает наличие управленческих принципов и универсальных правил, таких как дивизион труда, единение команды и централизация власти.

- Научный подход к менеджменту: разработан Фредериком Тейлором, подчеркивает необходимость научного анализа и оптимизации рабочих процессов для повышения производительности.

- Административная школа менеджмента: описывает управленческие функции, такие как планирование, организация, мотивация, контроль и координация, в контексте иерархической структуры организации.

- Системный подход к менеджменту: рассматривает организацию как взаимосвязанную систему, где изменения в одном компоненте влияют на другие аспекты.

- Ситуационный подход к менеджменту: подчеркивает важность выбора подходящей стратегии и стиля управления в зависимости от конкретной ситуации и контекста.

Основные функции менеджмента:

- Планирование: определение целей, разработка стратегий и планов действий для их достижения.

- Организация: создание структуры организации, распределение ресурсов и установление механизмов координации деятельности.

- Мотивация: стимулирование сотрудников к достижению целей организации путем предоставления вознаграждений, признания и развития.

- Контроль: отслеживание выполнения планов, выявление отклонений и корректировка действий для достижения желаемых результатов.

•Координация: обеспечение согласованности и взаимодействия между различными частями организации для достижения общих целей.

Вывод: Концепции и функции менеджмента представляют собой фундаментальные элементы успешного управления организацией в современном бизнесе. Они обеспечивают систематический подход к планированию, организации, мотивации, контролю и координации деятельности, что позволяет достигать поставленных целей и обеспечивать конкурентоспособность компании. Понимание различных концепций менеджмента позволяет менеджерам выбирать наиболее подходящие стратегии и методы управления в зависимости от ситуации и особенностей организации. При этом эффективное применение функций менеджмента требует гибкости, адаптивности и способности к постоянному улучшению процессов. Однако, менеджеры также должны учитывать вызовы и изменения в окружающей среде, такие как быстрое развитие технологий, изменения в потребительских предпочтениях и геополитические факторы. Готовность к адаптации и инновациям становятся ключевыми факторами для успешного выживания и развития организации в долгосрочной перспективе. Таким образом, концепции и функции менеджмента играют неотъемлемую роль в формировании стратегии и эффективного управления организацией, а их правильное применение способствует достижению высоких результатов и устойчивому развитию на рынке.

Список литературы:

1. Дафт, Р.Л. (2018). Управление. Cengage Обучение.
2. Роббинс С.П., Коултер М. и ДеЧензо Д.А. (2017). Основы менеджмента. Пирсон.
3. Кунц Х. и Вайрих Х. (2017). Основы менеджмента. Макгроу-Хилл Образование.
4. Друкер П. Ф. (2006). Практика управления. ХарперБизнес.
5. Yuldasheva D.B.Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.
6. Yuldasheva D.B.Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.
7. Юлдашева Д.Б.Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

9. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

10. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

11. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN €: 2993-2769 P. 312-316